

СПЕЦИФИКА АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Қодиров Абдивали Усмонқулович,
Преподаватель Университета Нового Века,
Преподаватель Ташкентского
исламского института,
olimabdulloh703@gmail.com

Аннотация: Эта статья о происхождении арабского языка. Даны сведения о его современных видах и возникновении его грамматики. Также даются краткие сведения о хадисах и произведениях по арабскому языку.

Ключевые слова: курайшиты, пророк, хадис, Фараби, мекканский Мукаррама, ислам, сейид, назм.

Abstract: This article is about the origin of the Arabic language. Information about its modern types and the emergence of its grammar is given. Also, brief information is given about hadiths and works about the Arabic language.

Хвала Аллаху, который создал миры, благословил своего последнего пророка исламом и согласился с тем, что ислам является его религией. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, предводителю курайшитов, самому красноречивому из арабов и свету двух миров, просветившему мир.

Арабский язык принадлежит к семье семитских языков, а его литературная языковая норма сформировалась в период джахилии. Его развитие изучается в три этапа: древний, классический и современный арабский язык.

Классический арабский язык распространился на Ближний и Средний Восток, в Центральную Азию и большую часть Африки под знаменем ислама. В этом, конечно, роль Сподвижников бесподобна. Позже он на долгое время стал международным и академическим языком в

Центральной Азии. На этом языке ведутся государственные программы и пишутся полные мудрости произведения. Среди них такие гении, как Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Абу Наср Фараби, Мухаммад Хорезми и Махмуд Замахшари, оказавшие своими глубокими научными взглядами значительное влияние на развитие мировой науки, и наши великие соотечественники. на этом языке. Классический язык стал основой формирования современного арабского языка.

Современный литературный арабский язык является официальным языком более чем двадцати стран Аравийского полуострова и севернее, а также в Северной и Восточной Африке. До нас дошли некоторые остатки древнего языка. По надписям на этих памятниках исследователям удалось определить его грамматический облик и частично словарный запас.

Примеры классического арабского языка дошли до нас в большом количестве. В нем можно увидеть богатый язык с совершенным грамматическим строем, широким лексическим содержанием, способный обобщить редкие черты поэзии периода Джахили и диалектов влиятельных племен. В поэзии искателей истинной религии арабской эпохи:

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصِي الْإِلَهَ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاهِدُ؟

Ух ты! Как может быть непослушание Богу,
Конечно, у отрицателя есть отрицание.

В эволюции классического арабского языка диалект курайшитов считается наиболее важным среди диалектов арабских племен. Потому что их земля была благословлена Меккой. В Мекке был ниспослан Священный Коран. Коран был ниспослан на арабском языке, на диалекте курайшитов. Тот факт, что оно было ниспослано на арабском языке, упоминается в нескольких местах словами Всевышнего Аллаха. Аллах Всевышний благословляет его в 7-м аяте суры Шуара:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي
الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

Мы ниспослали вам этот Коран на арабском языке, чтобы вы предупредили мать (всех) городов (жителей Мекки) и людей вокруг нее, и чтобы вы могли предупредить их о «Дне сбора» (День Воскресения), без сомнения. (В тот День) одна группа окажется в Раю, а другая – в Аду. Поэтому важность изучения арабского языка, особенно правил сарфа и нахва, несравненна для правильного понимания Библии. Ведь дело не в незнании арабского языка, наоборот, винят людей, знающих его и допускающих ошибку [2].

Абу Тиб говорит: «Знайте, что то, что вредит речи арабов и что им наиболее необходимо выучить, — это слово «арабское». (Глагол – это действие в конце слова). Сообщается, что во время разговора в присутствии Посланника Аллаха, мир ему и благословение, с ним произошла ошибка. Затем он сказал:

أَزِيدُوا أَحَاكُمُ فَقَدْ ضَلَّ

То есть они сказали: «Наставь брата твоего на правильный путь, он действительно заблудился».

Якут говорят: «Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, проходил мимо народа, не умевшего стрелять из лука». Отчитали их, сказали: «Мы народ учёный». Умар, да будет доволен им Аллах, разгневался и сказал: «Воистину, твои ошибки в языке хуже, чем твои ошибки в стрельбе из лука». Причина в том, что лучники говорили вопреки правилам арабского языка. Поэтому Хазрат Умар злится [1].

Во времена Хазрата Умара один из правителей написал ему письмо и написал в нем стихотворение. Это не нравится Умару. Ибн Кутайба говорит: «Араб услышал, как муэдзин сказал:

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

Муэдзин произносит слово رَسُوْلٌ в насб (движении фатха). Хотя человек, который все еще слушает, - араб, он удивляется и говорит: «Высушите соль, что он делает?» Араб вошел на базар, услышал пение базаров и сказал: «Субханаллах, они поют. И мы не зарабатываем деньги, мы не получаем никакой прибыли», — говорят они. То есть, даже если они совершают столько ошибок, они получают прибыль. И сказали, что мы не умеем говорить правильно и приносить пользу.[3]

Асмаи говорят: «Четыре человека не ошиблись ни в шутке, ни в серьезной речи. Это Шааби, Абдул Малик ибн Марван, Хаджадж ибн Юсуф и Ибни Фариа. Самый красноречивый среди них – Хаджадж. Отсюда известно, что эти люди использовали арабскую грамматику, чтобы говорить даже в состоянии юмора и гнева.

Однажды Хазрат Али, да благословит его Бог и дарует ему мир, услышал, как кто-то читает суру Тауба с неправильным произношением, позвонил Абу Асваду ад-Дуали и приказал ему записать правила. В другом повествовании говорится, что Абу Асвад вошел в присутствие Хазрата Али, и у Хазрата Али были чернила в руках. Абу Асвад говорит: «О повелитель правоверных! Что у тебя в руке? Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я думал, что арабский язык искажается из-за смешения красных с арабами. Я хочу создать что-то, к чему арабы обратятся и на что будут опираться. Затем они бросают в Абу Асвада все, что у них есть в руках. Оно гласило следующее:

الكَلَامُ كُلُّهُ إِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ. فَلَا سُمْ مَا أَنْبَاءٌ عَنِ الْمُسَمَّى. وَالْفِعْلُ مَا أَنْبَىءَ بِهِ. وَالْحَرْفُ مَا أَفَادَ مَعْنَى

То есть: «Все слова состоят из существительных, глаголов и букв. Имя говорит о том, что названо. И глагол сообщается вместе с ним. И письмо ничего не значит». Потом говорят: «После этих трех вещей не пишите ничего, что придет вам в голову».[4]

После этого большое внимание уделялось правилам арабского языка. Абу Асвад ад-Дуали был первым в этой области, кто разработал правила арабского языка. Самым успешным человеком в этой области является наш соотечественник Махмуд Замахшари. Этот учёный записывает в свою книгу ценную информацию, которую необходимо усвоить самим арабам. Даже некоторые арабы говорят: «Если бы этот человек не проделал такого великого дела, мы бы потеряли свой чистый язык».

Однако грамматические нормы арабского языка сложились в 9-12 веках нашей эры. Явление Священного Корана и появление хадисов нашего Пророка Мухаммеда открыли путь к дальнейшему развитию арабского литературного языка, расширению сферы его влияния, широкому изучению арабского языка другими зарубежными странами. -Арабские народы. В частности, созданный в Багдадском халифате научный центр, где молодые ученые из многих мусульманских стран проводили исследования совместно с арабскими учеными, еще выше поднял позиции арабского языка в сфере науки. В результате этот язык стал языком науки на всем мусульманском Востоке, как латынь в Европе. Кроме того, он издавна служил языком международного общения во многих странах мусульманского Востока.

Конечно, ни для кого не секрет, что арабский язык был изобретен Всевышним Аллахом для его последней и совершенной религии – Ислама, и что эта религиозная программа – Священный Коран – также была ниспослана на арабском языке. По этому поводу Аллах говорит в 3-м аяте суры Зухруф в своей книге: «Воистину, Мы создали Коран на арабском языке. «Может быть, если подумать», — сказал он [5].

До ислама арабский язык был несколько нерегулярным, его правила не разрабатывались на основе определенного регулирования, но он выделялся среди других языков как по словарному запасу, так и по красноречию. В Национальной энциклопедии Узбекистана имеются

следующие сведения: «Арабский язык относится к южной ветви группы семитских языков. Это официальный язык более чем двадцати стран Ближнего Востока и Северной Африки. На арабском языке говорят более 200 миллионов человек (1997 г.). Древний арабский язык известен по памятникам, датируемым IV-V веками до нашей эры. Это послужило основой для возникновения классического арабского языка. Лексико-грамматическое образование классического арабского языка начало проявляться в устном творчестве поэтов периода Джахилия (V-VII вв.). В результате ниспослания Священного Корана искусство классического арабского языка стало еще краше, а грамматические нормы усовершенствовались. Классическая арабская грамматика сложилась в VIII-IX веках. Он стал официальным и научным языком в странах распространения ислама» [2].

Среди вышеизложенного хотелось бы обратить ваше внимание на следующее предложение, одинаково полезное для всех нас: «В результате ниспослания Священного Корана...». Да, действительно, только после того, как арабский язык стал кораническим, исламским и набавийским языком, он завоевал сначала престижное положение среди собственной группы семитских языков, а позже и среди языков мира. Есть также хадисы Пророка о чести и ценности арабского языка, сохраняющихся и после конца света. Мы подкрепляем свое мнение следующим хадисом, переданным в книгах «Муснад» имама Табарани: «Любите арабов за три вещи! Поэтому я араб (пророк), Коран тоже (ниспослан) на арабском языке, и язык жителей Рая тоже арабский. [6]

Выше мы упомянули лишь несколько строк об арабском языке, его истории и качествах. Поскольку информации об этом в научной литературе достаточно, подведем итог.

В настоящее время арабский язык является родным языком около 500 миллионов человек на земле и международным языком около двух миллиардов мусульман. Арабский язык является официальным языком 22 арабских стран мира, и они говорят на нем. Более того, арабский язык в настоящее время является одним из шести мировых языков.

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Изучайте арабский язык, потому что это часть вашей религии». (рассказ Байхаки)

В другом повествовании они сказали: «Учите арабский язык, потому что арабский язык увеличивает доброту». (рассказ Байхаки).

Список использованной литературы:

1. Усманов И. Саидова Г. Мовароуннахр туркий тафсирлари тарихи. –Т.: Мовароуннахр, 2012. – 311 б.
2. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси. Т. Ҳилол нашр. 2019. – 562 б.
3. Қуръони Азим мухтасар тафсири. Шайх Алоуддин Мансур. “Sharq” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2019. – 544 б.
4. Ўқиш китоби /Т.Шермухамедов, Ф.Абдуллаев. –Т.: Ўқитувчи,1973. 411 б.
5. Тафсиру ҳилол иккинчи 2 жуз. Шайх Муғаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “Ҳилол-нашр”. Тошкент – 2019. – 565 б.
6. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 5-жуз. –Т., Шарқ 2008. – 580 б.
7. Ҳасанов М. Абзалова М. Араб тили дарслиги. –Т., Мавароуннахр 2004. – 250 б.
8. Улумул Қуръон. Муҳаммад Али Собуний. “Мактабатул Бушарий” нашриёти. 2012 й. – 345 б.
9. Б. Иброхимов, «Араб тили (илк сабоҳлар)», Тошкент, «Университет», 1991 й. – 321 б.
10. Муаллифлар жамоаси. “Ан-Наим ул-кабир” арабча-ўзбекча луғат. –

Vol..3, Issue 6

ISSN:2349- 0012

I.F. 8.1

Наманган.: “Наманган”, 2018. – 805 б.